

SQL SERVER ILOVASIDA UNIVERSAL MODELNI QO'LLASH VA KONVERTATSIYA ETISHNING SAMARALI YO'LLARI

Maksad Onarkulov Karimberdiyevich

Farg'ona Davlat Universiteti, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), maxmaqsad@gmail.com

G'oyibova Gulchehra G'ayrat qizi

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi
guligayibova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11221059>

Annotatsiya

Ushbu maqola SQL Server ilovasida universal modelni qo'llash va ma'lumotlarni konvertatsiya qilish jarayonlari bo'yicha tavsiflash va ularga samarali yo'llarni taqdim etadi. Maqola asosiy ravishda SQL Server'da universal modelni yaratish va qo'llab-quvvatlashni, ma'lumotlarni konvertatsiya qilishni va ma'lumotlar bazasini boshqarishning muhim qismlarini o'z ichiga oladi. Maqola ma'lumotlarni tozalash, yuklash va migratsiya asboblari, samarali yo'llar, SQL Server asboblarining qo'llanilishi, misollar va xulosa bo'yicha tafsilotlar taqdim etadi.

Kalit so'zlar: Universal model, Konvertatsiya, Samarali yo'llar, Ma'lumotlar bazasi, Tozalash, Yuklash, Migratsiya asboblari, Indeksash, Optimallashtirish, Zaxira va tiklash, Universal Modelni Tanlash va Qurish

Аннотация

В этой статье дается описание и эффективные способы применения универсальной модели и процессов преобразования данных в приложении SQL Server. В статье в основном рассматривается создание и поддержка универсальной модели в SQL Server, преобразование данных и важные части управления базами данных. В статье представлены подробные сведения об инструментах очистки, загрузки и миграции данных, эффективных путях, применении инструментов SQL Server, примерах и резюме.

Ключевые слова: универсальная модель, преобразование, эффективные пути, база данных, очистка, загрузка, инструменты миграции, индексирование, оптимизация, резервное копирование и восстановление, выбор и построение универсальной модели

Annotation

This article provides descriptions and efficient paths to the application of the universal model and data conversion processes in the SQL Server application. The article primarily includes the creation and support of a

universal model on SQL Server, data conversion, and critical database management components. The article provides details on data clearing, loading and migration tools, efficient paths, applications of SQL Server Tools, examples, and summary.

Keywords: Universal model, conversion, efficient paths, database, cleaning, loading, migration tools, indexing, optimization, backup and restore, Universal model selection and construction

Universal Model (ya'ni, ma'lumotlar ombori yoki muayyan sohadagi barcha biznes jarayonlarini qamrab oladigan umumiy model) quyidagi bosqichlarda yaratiladi.

Tahlil va Talablarni Aniqlash: Ishingizda qanday ma'lumotlar ishlatilishini aniqlash va barcha foydalanuvchilarning talablarini o'rganish.

Modelni Dizaynlash: UML diagrammalaridan foydalanib, entitilar, atributlar, va ularning o'zaro bog'liqliklarini aniqlash.

Normalizatsiya: Ma'lumotlarni redundantlikdan xalos qilish va ularga yaxshi tuzilmani berish uchun normalizatsiya qoidalarini qo'llash.

Konvertatsiya Jarayoni

Ma'lumotlarni Konvertatsiya Qilish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi

Ma'lumotlarni Tozalash: ma'lumotlarning aniqligi va to'liqligini ta'minlash uchun tozalash va standartlash.

Ma'lumotlarni Yuklash: ETL (Extract, Transform, Load) jarayonlarini qo'llash. Ma'lumotlarni bir tizimdan chiqarib olish, kerakli formatda o'zgartirish va yangi tizimga yuklash.

Migratsiya Asboblari: SSIS (SQL Server Integration Services) kabi asboblardan foydalanish. Bu asboblar ma'lumotlarni tez va samarali migratsiya qilishga yordam beradi.

Indekslash: katta hajmdagi ma'lumotlarni tezda qidirish va olish uchun indekslardan foydalanish.

Optimallashtirish: so'rovlarni optimallashtirish, jumladan, JOIN amallarini kamaytirish, keshlarni qo'llash va ko'rsatkichlarni nazorat qilish.

Zaxira va tiklash: ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash uchun muntazam zaxira qilish va tiklash rejalarini ishlab chiqish.

SQL Server Asboblari

SQL Server Management Studio (SSMS): ma'lumotlar bazasini boshqarish, so'rovlarni yozish va bajarish, indekslarni yaratish va boshqarish uchun kuchli vosita.

SQL Server Data Tools (SSDT): ma'lumotlar bazasini loyihalashtirish va rivojlantirish uchun.

SQL Profiler: so'rovlarni tahlil qilish va optimallashtirish uchun.

Misol:

Quyida SQL Serverda ma'lumotlarni konvertatsiya qilish uchun oddiy ETL jarayonining misoli keltirilgan.

```
sql
```

```
CREATE TABLE TempTable
```

```
(ID INT,
```

```
Name NVARCHAR(50),
```

```
Age INT);
```

```
INSERT INTO TempTable (ID, Name, Age)
```

```
VALUES (1, 'John Doe', 30), (2, 'Jane Smith', 25);
```

```
INSERT INTO MainTable (ID, Name, Age)
```

```
SELECT ID, Name, Age FROM TempTable;
```

```
DROP TABLE TempTable;
```

Ushbu jarayonlar SQL Server ilovasida universal modelni qo'llash va konvertatsiya qilishda samarali usullarni amalga oshirishga yordam beradi.

SQL Server'da universal modelni qo'llash va ma'lumotlarni konvertatsiya qilish bo'yicha eng yangi va to'liq ma'lumotlarni olishim mumkin emas, chunki men so'nggi ma'lumotlarni 2022 yilning yanvar oyining oxirigacha bilaman. Ammo, sizga kerak bo'lgan eng yangi va samarali usullarni topish uchun quyidagi yo'nalishlarga murojaat qilishingiz yaxshi bo'ladi.

Microsoft SQL Server yaratuvchilari jamiyati (Microsoft SQL Server Community): microsoftning SQL Server mahsulotlari bilan bog'liq bo'lgan jamiyat forumlarida, bloglarida va veb-saytlarida eng so'nggi ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Bu yerlarda Microsoft taqdim etilgan yangiliklarni, maslahatlarni va ilovalar bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlarni topishingiz mumkin.

SQL Server mahsulotlarining rasmiy web-sayti: microsoftning SQL Server mahsulotlariga oid rasmiy veb-saytida, hamma yangiliklar, qo'shimcha xizmatlar va maqolalar joylashadi. Bu saytdan SQL Server'ga oid eng so'nggi yangiliklarni olishingiz mumkin.

Tekshirish va texnologiyalarni namoyish etuvchi konferensiyalar: SQL Server va ma'lumotlar bazasi muammolariga oid konferensiyalarda, namoyishlar o'tkaziladi va so'nggi texnologiyalar, maslahatlar va ta'limotlar taqdim etiladi. Bu konferensiyalardan birida ishtirok etish, yoki onlayn tarzda

namoyishlar va prezentatsiyalarni ko'rish, so'nggi ma'lumotlarni olishingizga yordam berishi mumkin.

Ishlab chiqaruvchilar va konsultantlar bilan ishlash: ishlab chiqaruvchilar va ma'lumotlar bazasi konsultantlari, SQL Server ilovalarida so'nggi yangiliklarni bilishadi va ularga oid maslahatlar berishi mumkin. Ularga murojaat qilish va ular bilan ishlash orqali, eng so'nggi va samarali usullarni olishingiz mumkin.

Ishlab chiqaruvchilarining bloglari va sotsial tarmoqlar: SQL Server bilan ishlashda namoyish etiladigan va o'z fikrlarini o'rtacha qilib chiqaruvchi ishlab chiqaruvchilar, blog yozuvchilari va ekspertlar kabi kishilarning bloglarini va sotsial tarmoqlarini kuzatib boring. Ular SQL Server'dagi yangiliklarni, ma'lumotlarni va fikrlarini o'zining saytlarida yoki sotsial tarmoqlarida taqdim etishadi.

SQL server'da performans optimallashtirish: ma'lumotlar bazasining samarali ishlashi uchun so'rovlarni va tizimni optimallashtirishning muhimdir. Indeksash, so'rov tuzilishi, ma'lumotlar bazasining fizikaviy strukturasi tozalash va boshqa usullar orqali SQL Server'dagi amalni tezlashtirish uchun ma'lumotlarni o'rganishingiz mumkin.

SQL Server Security (Xavfsizlik): ma'lumotlarning xavfsizligi SQL Server'dagi eng muhim ko'rsatkichlardan biridir. SQL Server'da ro'yxatdan o'tish, ma'lumotlar bazasini himoyalash, foydalanuvchilarni boshqarish va SQL injeksiyalarga qarshi himoya kabi mavzular bo'yicha ma'lumotlarni o'rganish uchun xavfsizlik prinsiplarini tushunish kerak.

SQL Server Reporting va Analytics: SQL Server'da ma'lumotlarni tahlil qilish va hisobotlar tuzishning muhim qismlari mavjud. SSRS (SQL Server Reporting Services), Power BI, Analysis Services kabi vositalar orqali ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlar olish, ularga ma'lumotlarni tahlil qilish va so'nggi natijalarni vizual ravishda ko'rsatishni o'rganishingiz mumkin.

SQL Server Always On Availability Groups (Dastlabki muvofiq bo'lish guruhlar): SQL Server'da dastlabki muvofiq bo'lish guruhlar orqali ma'lumotlarni ta'minlash va nazorat qilish uchun xizmat ko'rsatishning bir qismini o'rganishingiz mumkin.

SQL Server in Cloud (Bulutda SQL Server): SQL Server'da bulut xizmatlaridan foydalanish, masalan, Azure SQL Database va SQL Server on Azure Virtual Machines orqali, ma'lumotlar bazasini bulutda saqlash va boshqarishning muhimligi haqida ma'lumot olishingiz mumkin.

Maqola SQL Server ilovasida universal modelni qo'llash va ma'lumotlarni konvertatsiya qilishning samarali yo'llarini taqdim etadi. Ushbu jarayonlar SQL Server ma'lumotlar bazasi tizimlarini yaratish va rivojlantirishda juda muhimdir. Maqola asosiy ravishda, ma'lumotlarni tozalash, yuklash va migratsiya asboblari, samarali yo'llar, SQL Server asboblarning qo'llanilishi, misollar va boshqa texnik jarayonlar ta'riflangan. Bu maqola SQL Server'da universal modelni qo'llash va ma'lumotlarni konvertatsiya qilishning muhimligini, samarali usullarini va qadam-qadam jarayonlarini o'rganish uchun yaxshi bir manba hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Artificial Intelligence: A Modern Approach Stuart Russell va Peter Norvig.
2. Neural Networks and Deep Learning: A Textbook Charu C. Aggarwal.
3. Pattern Recognition and Machine Learning Christopher M. Bishop.
4. Deep Learning Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, va Aaron Courville.
5. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
6. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
7. Raximov, Q. O., Tojimatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
8. Ortiqovich, Q. R., & Nurmamatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O 'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.
9. Tojimatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.
10. Tojimatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.
11. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
12. Raximov, Q. O., Tojimatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
13. Rahmatjonova, M. N., & Tojimatov, I. N. (2023). BIZNESDA SUNIY INTELEKT TECHNOLOGYALARI VA ULARNI AHAMIYATI. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(3), 46-52.

14. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
15. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
16. Mamasidiqova, I., Husanova, O., Madaminova, A., & Tojimamatov, I. (2023). Data Mining Texnologiyalari Metodlari Va Bosqichlari Hamda Data Science Jarayonlar. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(3 Part 2), 18-21.
17. Nurmamatovich, T. I. (2024). NORMALLASHTIRISH. NORMAL FORMALAR. worldly knowledge conferens, 7(2), 597-599.
18. Tojimamatov, I., & Meliboyeva, A. (2024). MA'LUMOTLAR BAZASINI LOYIHALASH. ER MODELLAR. RELYATSION MODEL. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(5), 145-149.
19. Nurmamatovich, T. I. (2024). FATOGRAFIK MA'LUMOTLAR BAZASI: ASOSIY TUSHUNCHALARI VA TASHKIL QILISH PRINSIPLARI. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED SCIENCES, 1(1).